

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОООБРАЖЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Новик Н.Н.¹, Закирова С.А.²

¹к. п. н., доцент - ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,

²Студент - ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341288>

***Аннотация.** Использование цифровых ресурсов для развития воображения у старших дошкольников средствами Арт-технологий является актуальной проблемой дошкольной педагогики на современном этапе. Проанализированы теоретические источники зарубежных и отечественных ученых по рассматриваемой проблеме. В статье описаны имеющиеся на сегодняшний день цифровые ресурсы, которые могут использовать педагоги для развития воображения дошкольников в условиях детского сада.*

***Ключевые слова:** развитие воображения, цифровые ресурсы, старшие дошкольники, Арт-технологии, детский сад, педагоги.*

***Abstract.** Using digital resources to develop imagination in senior preschoolers by means of Art technologies is a pressing issue in preschool pedagogy at the present stage. Theoretical sources of foreign and domestic scientists on the issue under consideration are analyzed. The article describes the digital resources available today that can be used by teachers to develop imagination in preschoolers in a kindergarten setting.*

***Keywords:** imagination development, digital resources, senior preschoolers, Art technologies, kindergarten, teachers.*

Арт-технология – это система последовательных действий педагога, направлена на решение воспитательно-педагогических задач и развитие творческого потенциала личности при помощи художественного творчества.

Необходимость внедрения STEM- и STEAM-технологий в образовательный процесс детского сада, дает возможность создать благоприятные условия для привлечения дошкольников к формированию креативности, творческого мышления и воображения, технических навыков [1; 4].

Идею о новых методах обучения с помощью компьютеров вынашивали Симур Паперт и Воли Фюрциг, их язык программирования Logo предназначен для детей. Кей, Рашель Коэн, Марта Турчаньи-Сабо разрабатывали проекты, интерфейсы, благодаря которым дети могли освоить и использовать основные концепции Logo: создавать собственные процедуры, давать им названия, делиться опытом с другими детьми. Выдающиеся психологи, философы, педагоги Монтессори, Пиаже, Выготский и многие другие научили уважать детей, признавать потребности, уважать их личность, заботиться о качестве среды обучения, которую создают взрослые, пишет в своей работе И. Калаш [3].

В современной системе образования актуальна проблема раскрытия творческого потенциала детей. Многие ученые писали о необходимости сочетания науки и искусства (И.В. Гете, И. Кант, З.Фрейд, Л.Н. Толстой и др).

По мнению Е.А. Клишиной, Арт-технология базируется на творческой деятельности, обеспечивает успешность, повышает интерес и стремление понять себя и окружающих, осознать эмоциональное состояние [4].

В задачи арт-технологии входят развитие нравственно-эмоционального потенциала, развитие и актуализация творческих способностей и креативности, повышение самооценки и самосознания, развитие коммуникативных навыков, формирование умения выражать свои эмоции и разрешать конфликтные ситуации, релаксация и снятие напряжения.

К принципам, на основе которых работа с арт-технологией приобретает наибольший эффект, можно отнести: поддержание достоинства и позитивного образа; в отличие от соблюдения строгой инструкции разрешение гибкости в интерпретации; поощрение творческой игры, сохранение позиции безоценочности и неосуждения; предоставление выбора в способах деятельности; одобрение всех продуктов творческой деятельности, независимо от содержания и качества, опора на семейные ценности и традиции.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы раскрывает вопросы формирования информационного пространства; развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры; создание отечественных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и т.д. Цифровая образовательная среда – это высокоскоростной интернет, обеспечение техникой, широкий набор сервисов. Помогаящий сделать обучение интерактивным.

В дошкольных образовательных организациях педагоги применяют ограниченный перечень цифровых устройств. Среди них можно назвать традиционные (компьютер, ноутбук, планшет, проектор, экран, интерактивная доска), а также нетрадиционные (голосовые помощники, специализированные цифровые средства – интерактивный скалодром, «умный пол», интерактивная песочница, «Колибри» и др.) [5].

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования заложены принципы поддержки разнообразия детства; уважение личности ребенка, реализация Программы в форме игры, в форме творческой активности, которая обеспечивает художественно-эстетическое развитие ребенка, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, сотрудничество Организации с семьей, а также задачи по формированию социокультурной среды, соответствующей возрасту и индивидуальным особенностям детей. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования [6]. Этими качествами обладают арт-педагогические технологии и позволяют эффективно развивать творческие способности, в том числе воображение.

Современный Digital Art, или цифровое искусство охватывает такие жанры и форматы: цифровая живопись, цифровая фотография, интерактивные инсталляции, графика, цифровые скульптур, цифровая музыка и т.д., а новым инструментом в 2023 году стали генеративные искусственные интеллекты: текстовые, визуальные и др. Прежде, чем предлагать детям ресурсы для развития воображения и творческих способностей средствами арт-технологии, педагог сам должен ознакомиться и научиться работать с ними, при этом не только уметь работать с цифровыми ресурсами, но и использовать искусственный интеллект (ИИ) – дополнительный инструмент, которые юные художники могут использовать для освоения и изучения новых творческих территорий. Для цифровой живописи начинающему художнику понадобятся компьютер, планшет для

рисования и перо, программное обеспечение. Цифровой художник может исправить ошибки одним нажатием кнопки, каждый может попробовать себя в роли художника в Digital Art, создавать свои работы и делиться с ними с большой аудиторией.

Современные медиаресурсы разнообразны, креативных цифровых приложений для детей на сегодняшний день большое количество.

Развивающая творческая среда «Фантазеры. Моя страна. От 4 лет. Программно-методический комплекс», ориентирован на работу с детьми 4-10 лет в системе образовательных учреждений, способствует активизации познавательной деятельности младших школьников и старших дошкольников, открывает возможности многофункционального использования на разных уровнях образования. Программа содержит три творческие мастерские: «Природа России», «Архитектура России», «Национальные костюмы», каждая представляет открытую конструкторскую среду с элементами для конструирования, моделирования, аппликации. Одна из главных ценностей программы – возможность перенести результат работы детей в предметную среду (например, сделать декорации для игры). В системе дошкольного образования может применяться в работе с детьми по таким образовательным областям как, социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. Формы организации: групповые и индивидуальные, предлагаются два уровня сложности с целью реализации индивидуальных, творческих запросов ребенка.

Приложение Quiver- отличный инструмент для навыков и знаний по различным темам, помогает развитию воображения, и ребенок испытывает радость и удовольствие от использования приложения.

Smile and learn digital creations – предназначено для обеспечения качественных образовательных игр для детей, можно играть вместе с друзьями или один на один. Игры помогают изучить английский язык, математику, музыку, искусство и многое другое, в веселой и занимательной форме. Дети могут исследовать несколько интерактивных функций, включая книги, видео, игры, «Искусство» помогает узнать о нем в развлекательной форме. Приобретая опыт цифрового творчества, творчески выражая и проявляя себя, создавая контент с использованием технологий, маленькие дети развивают творческую грамотность.

Интерактивная песочница ISANDBOX как средство развития воображения. Песочная терапия является одним из видов арт-технологии, в процессе работы не ставятся критериев и задач перед ребенком. Игра с песком одна из форм естественной активности ребенка. Придумывая различные картины из песка, развивается фантазия, воображение, тактильная чувствительность, речь, познаются законы окружающего мира [2].

Кроме зарубежных ресурсов, находящихся в свободном доступе Интернет, для педагогов, детей и родителей можно предложить отечественные цифровые ресурсы.

Художественная школа «Художник Онлайн»- образовательный портал для взрослых и детей, который сделает обучение живописи и графике доступным, интересным и эффективным. Комплекс курсов сочетается с мастер-классами и личным общением с преподавателем, включает основы рисования для детей от 5 до 9 лет по живописи маслом, зарисовкам (скетчинг) и т.д. Преподаватели – выпускники ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга, «Художник Онлайн» одна из самых больших художественных онлайн-школ в России.

В школе творчества «Креативити» все занятия идут онлайн. Рисование, творчество делают жизнь ребенка ярче и счастливее. Программа курса разнообразна: урок «Космос»

из курса «Акварель для детей»; «Пластилиновая рыба в технике квиллинг» из курса «Уроки творчества»; урок из курса «Декупаж для больших и маленьких» и много интересных и познавательных занятий для творчества и развития воображения.

Айкьюша, сайт IQsha.ru – задания нацелены на всестороннее развитие детей разных возрастов, развивающие и обучающие игры, позволяющие легко освоить материал, для дошкольников от 5 до 7 лет психологами разработана программа увлекательной и легкой подготовки к школе. Все задания сопровождаются озвучкой дикторов, упрощает обучение детей, которые не умеют читать. Домашние задания, квесты, распечатки, обучающие мультфильмы, награды для мотивации детей помогают отслеживать прогресс знаний.

«Развитие ребенка» – сайт для детей и родителей. Практические развивающие задания для детей помогают развитию образного мышления, мелкой моторики, восприятия цвета, воображения; генератор практических заданий позволяет создать индивидуальное задание или для целой группы детей; для награждения победителей – грамоты и дипломы; интересные творческие задачи и эксперименты; статьи о развитии детей – это источник полезной информации.

Сайт «Теремок», «Солнышко» содержат коллекцию on-line и off-line игр, ребусов для творческого развития, загадок, материалов для развития воображения.

Продвижение творчества в детском образовании с помощью ИКТ означает обучение эффективному использованию этих технологий для развития собственных способностей педагога.

На сегодняшний день существует большое количество интернет-площадок и сайтов с творческими конкурсами, викторинами, олимпиадами, выставками, мастер-классами для педагогов, детей и родителей с целью эффективного обмена опытом, расширения кругозора, развития творческих способностей, самосовершенствования. Мероприятия разработаны с учетом рекомендаций Министерства образования и науки РФ. (Например: академия «АРТ-талант»- <https://www.art-talant.org/?ysclid=lnzmk9zi76821745065>).

Арт-технология как раз и является инновационной педагогической технологией и ее применение в дошкольном образовании определяет актуальность и необходимость проведения занятий по развитию творческих способностей, в частности воображения у детей старшего дошкольного возраста.

Таким образом, цифровые образовательные ресурсы дают новые возможности для создания среды для познавательного, интеллектуального и творческого развития. Рассмотренные ресурсы вносят вклад в совершенствование и развитие образовательной организации и образовательного процесса. Новые модели цифровых технологий помогают приспособиться к современным требованиям, к темпу жизни, а новые виды искусства (цифровое искусство – создание произведений через компьютерные технологии) делают его разнообразнее и доступнее, не меняют искусство, а обогащают его. Но нельзя исключить «живое», непосредственное общение: личность педагога, родителя – их эмоции, чувства, теплота, внимание имеют огромное значение в интеллектуальном, нравственном, творческом развитии ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Волосовец, Т.В. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

- техническое творчество: учебная программа / Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин // Лаборатория знаний. – М.: БИНОМ. – 2019. – 112 с.
2. Грицук, Ю. В. Интерактивная песочница ISANDBOX как средство развития воображения/Ю.В. Грцук // Вестник науки. – 2023. – №6(63). – URL <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnaya-pesochnitsa-isandbox-kak-sredstvo-razvitiya-voobrazheniya/viewer> (дата обращения 16.03.2025).
 3. Калаш, И. Возможности информационных и коммуникационных технологий в дошкольном образовании: аналитический обзор / И. Калаш. –М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – 2011. – 176 с.
 4. Клишина, Е.А. Арт-технологии в формировании креативности у детей дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности / Е. А. Клишина. – 2022. – URL: https://zolotoy-dou.ucoz.ru/2022/proekt_po_art_tekhnologijam.pdf (дата обращения 13.03.2025).
 5. Новик, Н.Н. Организация цифровой среды в детском саду: учебно-методическое пособие / Н.Н. Новик. – Казань: Казан. ун-т.- 2022. – 87 с.
 6. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. –Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 – 2013. – 96с.